

FIZIKA O'QITISHDA VIRTUAL O'YINLARNING AHAMIYATI

O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi

Andijon Davlat pedagogika instituti

Aniq va tabiiy fanlar. Fizika va texnologik ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Muxtarova Roziyaxon Shavkatbek qizi

Ibrohimjonova Zuhra Ikromjon qizi

Ashurboyeva Moxichehra Jasurbek qizi

Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti Fizika va astronomiya yo'nalishi

202-guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15245006>

Annotasiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida virtual o'yinlardan foydalanishning fizika fanini o'qitishdagi ahamiyati yoritilgan. Virtual o'yinlar ta'lim jarayonida innovation yondashuv sifatida qaralib, ular o'quvchilarda fanga bo'lgan qiziqishni oshirish murakkab fizik tushunchalarni osonroq tushunish, eksperimentlarni xavfsiz va interaktiv shaklda bajarish imkoni berishi ta'kidlangan. Shuningdek, virtual o'yinlar orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, muammo yechish, hamkorlikda ishlash kabi ko'nikmalarini rivojlantirish mumkinligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: fizika, virtual laboratoriya, eksperiment, kompyuter, dasturiy vosita, intellektual salohiyat.

АННОТАЦИЯ

В статье подчеркивается важность использования виртуальных игр при обучении физике в современном образовательном процессе. Виртуальные игры рассматриваются как инновационный подход к образовательному процессу, повышающий интерес учащихся к науке, подчеркивая, что более легкое понимание сложных физических концепций позволяет проводить эксперименты в безопасной и интерактивной форме.

Ключевые слова: физика, виртуальная лаборатория, эксперимент, компьютер, программное обеспечение, интеллектуальный потенциал.

ABSTRACT

This article highlights the importance of the use of vertical games in the modern educational process in teaching physics. Virtual games are considered as an innovative approach to the educational process, they increase students interest in science, and it is argued that an easier understanding of complex physical concepts makes it possible to carry out experiments in a safe and interactive form.

Keywords: physics, virtual laboratory, experiment, computer, software, intellectual potential.

KIRISH:

Virtual fizik eksperimentlar kompyuter texnologiyalari yordamida fizik modellarni amalga oshirish tufayli ilmiy izlanishlarda ham, o'quv jarayonida ham nisbatan yangi yo'nalish hisoblanadi. Fizika fanining rivojlanishi va fizikani o'rganish turli xil fizik hodisalarning modellarini qurish va o'rganish bilan uzviy bog'liq bo'lib shuningdek, fizik qonunlarni soddalashtirilgan ekvivalent modellarini intellekt tomonidan o'rganishda ilmiy asoslangan yondashuvlarni yaratish dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Fizika fanini pedagogik dasturiy vositalar asosida o'qitishda o'quvchilarning intellektual salohiyatlarini rivojlanishiga yo'naltirilgan ilmiy-uslubiy tadqiqotlar eng muhim dolzarb

muammolardir. Fizik hodisaning kompyuter modellari orqali o'quvchilarning tafakkurlari rivojlanadi. Shu dasturlardan biz unumli foydalana olmoqdamizmi? degan bir o'rinli savol paydo bo'ladi. Kompyuter texnologiyalarining shiddat bilan rivojlanishi ba'zi sohalar oldiga yangi talablar qo'yimoqda. Ta'limning masofaviy o'qitish usuli xozirgi kunda o'zining dolzarbligini ko'rsatmoqda. Fizika fanini masofaviy o'qitishda virtual laboratoriyalarni yaratish hozirgi vaqtda muammoligicha qolmoqda. O'qituvchining bergan topshirig'iga qarab virtual IP da laboratoriya ishini bajarish, masala echish va taxlil qilish topshiriqlarining hisobotini elektron pochta orqali o'qituvchiga yuboradi. Interactive Physics Kinematika masalalarini modellashtirishda Erkin tushish deb, jismning og'irlik kuchi ta'sirida havosiz joyda yerga tushishiga aytiladi. Virtual o'quv laboratoriya ochiq va masofaviy o'qitish g'oyasiga muvofiq bo'lib, ta'lim jarayonidagi moddiy-texnik ta'minot borasidagi muammolarni oz bo'lsada bartaraf etdi. Virtual laboratoriya – bu simulyatsiya qilingan tajribalarni yaratish va o'tkazish uchun interfaol muhit. Ushbu masofaviy laboratoriyalar foydalanuvchilarga, ayniqsa o'qituvchilar va talabalarga amaliy bo'lmagan o'rganish tajribalarini taklif qiladi. Hozirgi kunda turli mavzularda virtual laboratoriya ishlariga ko'proq e'tibor berilmoqda. Virtual laboratoriyalar ko'rish qobiliyatini, interaktivligini oshirishga, shuningdek, talabalarning kognitiv va ijodiy faolligini shakllantirishga yordam beradi. Ular atrofdagi dunyo obyektlari va jarayonlarini taqlid qilish, haqiqiy laboratoriya jihozlaridan foydalanishni tashkil qilish imkonini beradi. Elektr jihozlarini ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha elektrchi (tarmoqlar bo'yicha) va elektr tarmoqlari va elektr jihozlarining elektr bo'yicha mutaxassisliklari uchun Elektr virtual laboratoriyasidan foydalanilmoqda. Ushbu kasblar bo'yicha talabalar sxemalarni yig'ish, o'lchash asboblari bilan tanishish va miqdorlarni o'lchashni o'rganadilar, ya'ni. Fizika darslarida ishlab chiqilishi kerak bo'lgan barcha ko'nikmalar ishlab chiqarish ta'limi darslarida oladi. Rossiyalik mutaxassislar fikricha, axborot texnologiyalari bo'yicha o'qitish amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari samaradorligini kamida 30% ga, talabalar bilimni nazorat qilishning obyektivligini esa 20-25%ga oshirishi mumkin ekan. Hozirgi vaqtda zamonaviy o'quv jarayoni faol o'qitish usullarini ta'minlovchi interfaol, multimediaga boy ta'lim resurslaridan foydalanganda samaraliroq bo'lishi aniqlandi. Butalablarga eng yaxshi ta'lim resurslari va virtual haqiqat tizimlari javob beradi. Bunday elektron resurslarga misol sifatida kompyuter ta'lim muhitida real dunyo obyektlarining xatti-harakatlarini taqlid qila oladigan va o'quvchilarga kimyo, fizika, matematika, informatika, biologiya kabi ilmiy va tabiiy fanlar bo'yicha yangi bilim va ko'nikmalarni egallashga yordam beradigan virtual laboratoriyalarni keltirish mumkin. Virtual laboratoriya asosi - kompyuter dasturi yoki muayyan jarayonlarni kompyuterda modellashtirishni amalga oshiradigan tegishli dasturlar majmui hisoblanadi. Masofaviy virtual laboratoriya - bu turli ilmiy markazlarga tegishli bo'lgan va internet orqali o'zaro manfaatli hamkorlik aloqalari bilan bog'liq bo'lgan bir necha olimlarning guruhli tashkiliy tuzilmasi. Fizikani o'rganishda virtual laboratoriya ishlaridan foydalanish ahamiyatlidir. Fizikani chuqur anglash nazariyani o'rganish va uni turli hisoblash, sifatli va eksperimental muammolarni hal qilish uchun virtual laboratoriyalar qo'l keladi. Agar o'quvchi ma'ruzalarda nazariy savollar bilan tanishsa, unda nazariya laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladi va bundan tashqari, jismoniy o'lchovlarni o'tkazish, natijalarni qayta ishlash va taqdim etishda amaliy ko'nikmalar shakllanadi. Laboratoriya ishlariga mustaqil tayyorgarliksiz, o'quvchilar tomonidan laboratoriya ishlari natijalarini sifatli va

muvaffaqiyatli himoya qilish mumkin emas. Keyingi darsga tayyorgarlik ko'rish jarayonida birinchi navbatda ushbu qo'llanmada bajarilgan ishlarning tavsifini o'rganish kerak. Shuning uchun darslikdagi har bir ish uchun ish mavzusiga mos keladigan materialni o'qish kerak. Uning asosiy nazariy tamoyillarini o'zlashtirmasdan, o'lchash tartibining mantig'idan xabardor bo'lmasdan, ushbu ish bilan bog'liq o'lchov vositalaridan foydalanmasdan ishni boshlash mumkin emas. An'anaviy laboratoriya ishi bilan taqqoslaganda, virtual laboratoriya ishi bir nechta afzalliklarga ega. Birinchidan, qimmat uskunalari va xavfli radioaktiv materiallarni sotib olishning hojati yo'q. Masalan, kvant yoki atom yoki yadroviy fizikadagi laboratoriya ishlari uchun maxsus jihozlangan laboratoriyalar talab etiladi. Virtual laboratoriya ishi esa fotoelektrik effekt, Ruterfordning alfa zarralarini tarqalish tajribasi, kristall panjarasini elektron tarqalish orqali aniqlash, gaz qonuniyatlarini o'rganish, yadroviy reaktorlar va boshqalar kabi hodisalarni o'rganishga imkon beradi. Ikkinchidan, laboratoriyada kursi mavjud bo'lmagan jarayonlarni taqlid qilish mumkin. Virtual laboratoriyalar ko'rish qobiliyatini, interaktivligini oshirishga, shuningdek, talabalarning kognitiv va ijodiy faolligini shakllantirishga yordam beradi. Ular atrofdagi dunyo obyektlari va jarayonlarini taqlid qilish, haqiqiy laboratoriya jihozlaridan foydalanishni tashkil qilish imkonini beradi. Elektr jihozlarini ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha elektrchi (tarmoqlar bo'yicha) va elektr tarmoqlari va elektr jihozlarining elektr bo'yicha mutaxassisliklari uchun Elektr virtual laboratoriyasidan foydalanilmoqda. Ushbu kasblar bo'yicha talabalar sxemalarni yig'ish, o'lchash asboblari bilan tanishish va miqdorlarni o'lchashni o'rganadilar, ya'ni. Fizika darslarida ishlab chiqilishi kerak bo'lgan barcha ko'nikmalar ishlab chiqarish ta'limi darslarida oladilar. Shu sababli, ushbu mavzular bo'yicha virtual laboratoriyadan foydalanish ularga kompyuterlat dunyosiga kirishga, o'qituvchiga o'yin texnologiyasidan foydalanishga imkon beradi. Fizikaning turli bo'limlarida qo'llaniladigan pedagogik dasturiy vositalar muhiti, informatsion ta'lim muhiti, intellektual o'qitish tizimlari, multimediali darslar, keys laboratoriyalar, fizik hodisaning kompyuter modelini yaratish va dasturiy ta'minotini yaratish sohasidagi o'quvchilarning ilmiy tadqiqot ishlarga yo'naltirilishi katta amaliy ahamiyatga ega. Virtual o'quv laboratoriyaning o'zi esa faqatgina laboratoriya mashg'ulotlarida emas, balki talabalarning kurs va diplomloyihalarida, o'quv tadqiqot ishlarida qo'llanilishi mumkin. "Virtual laboratoriya" tushunchasining mohiyati tarkibiy qism bo'lgan virtual asbob yordamida (oddiy elektron asbob bilan ishlagandek) kompyuterda ishlash imkoniyatini beradigan, odiy kompyuterga qo'shimcha qilingan apparatli vada sturli vositalar to'plamini ifodalashdan iboratdir. Virtual laboratoriya o'quv multimedia majmualaridan foydalanish yaxshi samaraberadi. Bilish faoliyatining asosiy bosqichlariga quyidagilar: 1. Tanishuv, qabul qilish: metodik tavsiflar, bosma qo'llanmalar. 2. Anglash, mustahkamlash va bilimlarni tekshirish: elektron o'quv qo'llanmalar, test tizimlari, virtual o'quv xonalari. 3. Kasbiy yo'nalgan ko'nikma va malakalarni shakllantirish, intuisiyani rivojlantirish: matematik yoki immitasion modellash, trenajerlar va boshqa o'quv tizimlari. 4. Loyiha-tadqiqotchilik o'quv faoliyati: o'quv yoki ishlab chiqarish qo'shimcha dastur paketlari kiradi.

XULOSA:

Fizikaning turli bo'limlarida qo'llaniladigan pedagogik dasturiy vositalar muhiti, informatsion ta'lim muhiti, intellektual o'qitish tizimlari, multimediali darslar, keys

laboratoriyalar, fizik xodisaning kompyuter modelini yaratish va dasturiy ta'minotini yaratish sohasidagi o'quvchilarning ilmiy tadqiqot ishlarga yo'naltirilishi katta amaliy ahamiyatga ega.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.I.Kamalova, L.X.Turabova. "Fizika fanini o'qitishda elektron o'quv qo'llanmalardan foydalanishning ahamiyati". "Polish science journal" International scientific journal. Warsaw, Poland. Issue 4(37). April. 2021. pp. 222-225.
2. F.O.Nabiyeva, D.I.Kamalova. O'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirishida STEAM yondashuvining ahamiyati. Fizika fanini axborot va innovatsion texnologiyalar muhitida o'qitishning zamonaviy tendensiyalari: muammo va yechimlar Respublika ilmiy-amaliy konferensiya 10.10.2023. 227-230 bet.
3. D.I.Kamalova, Y.O'Mardanova. The role of pedagogical competencies in improving technical knowledge of students in the higher education system. International scientific-online conference "Innovation in the modern education system". Washington, USA. Part 12. November 25. 2021. pp. 434-437.
4. D.I.Kamalova, Y.O'Mardanova. "Nutzung pädagogischer kompetenzen beim entwicklungs-technischen wissens von studierenden im e-learning-umfeld". "Berlin Studies" transnational journal of science and humanities. Germany. Volume 1. Issue 1.5. November. 2021. pp. 405-411